

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

А. Р. Камалов

Соискатель.

Ташкентский государственный транспортный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850050>

Аннотация. *Цифровизация экономики в процессе осуществления предпринимательской деятельности основана на оперативности и достоверности подготовки финансовой и бухгалтерской отчетности. Внешние и внутренние пользователи цифровой отчетности предприятия требуются полная и достоверная информация о состоянии деятельности предприятия. Источником этой информации выступает бухгалтерская (финансовая) отчетность, включающая в себя сведения о деятельности предприятия для определения финансового положения, кредитоспособности и платежеспособности, а также оценки прибыльности деятельности и надежности сотрудничества с контрагентами.*

Ключевые слова: *цифровизация, бухгалтерская отчетность, пользователи цифровой отчетности, формирование отчетности*

Цифровая финансовая отчетность раскрывает имущественное положение предприятия и является одним из важнейших результативных этапов при подведении итогов и оценке всех аспектов производственной деятельности, именно поэтому составлением цифровой бухгалтерской отчетности занимаются не только сотрудники бухгалтерии, но и работники экономических и технических структурных подразделений предприятия. При помощи цифровой бухгалтерской отчетности осуществляется формирование не только полной и достоверной информации о деятельности организации, но и о её финансовом состоянии на текущий момент. Данная информация используется пользователями для разных целей [2]. Поскольку решения, принимаемые на основе цифровой отчетности, оказывают прямое влияние на развитие предприятия, при этом внешние и внутренние пользователи предъявляют определенные требования к цифровой и бухгалтерской отчетности, а именно:

- полное и точное отражение всех хозяйственных операций;
- достоверность данных, правильная оценка всех статей баланса;
- наличие доступных для понимания показателей;
- соответствие данных аналитического и синтетического учета;
- сопоставимость показателей отчетного периода с показателями прошлого периода, плановыми или нормативными показателями.

Цифровая бухгалтерская отчетность, которая была сформирована исходя из требований, установленных законодательством Республики Узбекистан в области бухгалтерского учета, считается достоверной. Для достоверности отчетности необходимо документировать все хозяйственные операции, т.е они должны оформляться первичными учетными документами.

- Корректно осуществлять инвентаризацию. В ходе инвентаризации идет проверка наличия и оценка состояния имущества и финансовых обязательств предприятия.

- Правильно осуществлять стоимостную оценку имущества и обязательств предприятия.

- Бухгалтерская отчетность должна отражать реальное имущественное положение предприятия.

Для целей анализа отчетности наиболее существенной является классификация по охватываемым ею периодам, которая включает в себя текущую и годовую отчетность.

Текущая отчетность составляется за месяц, квартал или полугодие. Годовая отчетность составляется на конец года и позволяет охарактеризовать результаты деятельности, произошедшие за отчетный год.

Годовая отчетность позволяет вовремя замечать изменения в финансовом состоянии компании и результатах его деятельности, что позволяет своевременно реагировать на негативные воздействия, устраняя их. По мнению Каримова А.А. в деятельности организации происходит достаточно много событий, которые должны быть отражены в бухгалтерском учете и затем отражаться в бухгалтерской отчетности [3].

Самой ценной для проведения анализа финансового состояния организации с точки зрения цифровой информативности, является бухгалтерский баланс. Он позволяет определить состав и структуру имущества и источников его формирования в организации, а также рассмотреть динамику данных показателей в разрезе трех лет. По данным баланса можно определить, зависит организация от заемных источников средств или же ведет деятельность за счет собственного капитала и резервов, а также определить наличие чистых активов организации и их динамику.

Важным аспектом является также и то, что бухгалтерский баланс, имеет двойственный характер, который в свою очередь, с двух сторон характеризует имущественное положение организации. С одной стороны, отражается реальное положение активов предприятия и осуществленные хозяйственные операции, которые влияют на изменение структуры и состава имущества. На основании требований МСФО под активами считаются ресурсы, которые контролируются предприятием на основании событий, произошедших в прошлых периодах, а также которые принесут ему экономические выгоды в будущем. В балансе активы размещены на основании их ликвидности, то есть от наиболее ликвидных к наименее, а пассивы от более срочных по погашению к наименее срочным. В Национальных стандартах бухгалтерского учета (НСБУ) актив и пассив строится в обратной последовательности. Цифровизация позволяет формировать и заполнять формы финансовой отчетности, исходя из требований и НСБУ и МСФО [7].

Однако при этом, бухгалтерский баланс отражает хозяйственные операции, ведущие к изменению состава и размера пассивов, которые представлены источниками формирования имущества. Причиной этого является то, что под обязательствами в МСФО подразумевают задолженность компании, в ходе погашения которой произойдет снижение экономической выгоды и отток соответствующих ресурсов. Обязательства формируются перед собственниками и перед третьими лицами. Данное разделение основано на срочности погашения обязательств, поскольку задолженность перед третьими лицами является наиболее срочной и выступает в виде заемного капитала [4].

По данным, содержащимся в бухгалтерском балансе, можно определить финансовый результат компании который определяется в виде сравнения собственного

капитала прошлого и отчетного года. На основании этого можно произвести оценку эффективности принятых высшим менеджментом управленческих решений с целью сохранения и накопления ресурсов компании.

В связи с информацией, отражаемой в разделах бухгалтерского баланса, представляется возможным определить:

- общее количество средств субъекта хозяйственной деятельности на начало и на конец периода, но еще и их изменения;
- объем собственных, заемных средств вместе с их изменениями и соотношениями между собой;
- отношение размера обязательств экономического субъекта с размером оборотных средств;
- состояние и изменения внеоборотных и оборотных активов;
- наличие дебиторской, а также кредиторской задолженностей и их изменения за период;
- состояние и изменения величины собственного капитала вместе с состоянием и изменениями величины заемного капитала предприятия и др.

Анализируя данные цифрового бухгалтерского баланса, можно определить только экономическую прибыль, которая увеличивает собственный капитал, в свою очередь, в отчете о финансовых результатах сформирован финансовый результат. В отчете о финансовых результатах мы видим процесс формирования финансового результата компании, не только от основной деятельности, но и от прочих операций.

Информация об источниках формирования собственного капитала за отчетный период и причинах его изменения раскрывается в отчете о финансовых результатах.

Изменения финансового положения собственника в рамках им же созданной компании представлены в отчете об изменениях капитала, который состоит из информации о динамике собственного капитала и резервов. На основании данного отчета можно дать оценку изменений произошедших в капитале и резервах по отдельным их элементам.

«Отчет о движении денежных потоков» является одной из наиболее важных форм, поскольку он позволяет определить, какие источники поступлений и расходования денежных средств (самых ликвидных активов) есть в компании. Денежные потоки представлены в отчете по видам деятельности и источникам поступления и расходования.

Пояснения к цифровой бухгалтерской отчетности содержат в себе разъяснения по каждой строке бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Таким образом, на основании пояснений можно сделать вывод о движении и состоянии дебиторской и кредиторской задолженности анализируемой компании, о состоянии основных средств, запасов, затрат на производство и т.п. [7].

Состав финансовой отчетности на основании МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» представлен на рисунке 1. [8]

Рисунок 1 - Состав финансовой отчетности на основании МСФО (IAS) 1

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состав финансовой отчетности по НСБУ и МСФО практически аналогичен, но есть и отличие. Все формы отчетности по МСФО имеют равное положение, а в НСБУ основное положение занимают бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Представленный состав бухгалтерской отчетности является стандартным, но при отношении организации к малому бизнесу или применению упрощенной системы налогообложения состав может состоять из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность является базой для проведения анализа для заинтересованных пользователей. Такие пользователи делятся на внешних и внутренних пользователей. Внешними пользователями являются инвесторы, кредиторы, конкуренты, государственные органы, аудиторские фирмы и т.д. Внутренними пользователями являются собственники, руководство, менеджеры и персонал компаний.

Выделяют следующие группы пользователей бухгалтерской отчетности, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Группы пользователей бухгалтерской отчетности и их характеристика

Таким образом, основной задачей цифровой бухгалтерской отчетности выступает информационное обеспечение заинтересованных пользователей, поскольку она содержит в себе информацию обо всех произошедших в организации событиях и результатах деятельности.

Учетно-аналитическая система представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для обеспечения процесса целенаправленного и непрерывного сбора информации, а также обработки ее и оценки, необходимой для планирования, разработки, принятия и осуществления рациональных и эффективных управленческих решений. Так, обеспечение учетно-аналитической системы позволит пользователям данной информации установить финансовые возможности субъекта хозяйствования, в том числе на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Данная система способствует формированию учетно-аналитического обеспечения в целях управления субъектом на основе использования методик учета, анализа, аудита.

Очевидно, что учетно-аналитическое обеспечение анализа финансового положения хозяйствующего субъекта основывается на создании, обработке и использовании информации. Соответственно, в качестве основного источника полезной и достоверной информации признается бухгалтерский учет, а именно бухгалтерская отчетность.

Помимо этого, бухгалтерская отчетность позволяет планировать и контролировать достижение поставленных перед организацией целей. Основной целью при этом является максимизация прибыли, а также сохранение финансового положения компании на достаточном уровне для ведения деятельности, поэтому требуется постоянный информационный мониторинг данных целей на основании бухгалтерской отчетности, которая выступает одним из основных инструментов рыночных отношений на сегодняшний день.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учёте» [Электронный ресурс]: Закон от 16.04.2016 № № ЗРУ-404.
2. Об утверждении «Форм финансовой отчетности и правил по их заполнению» [Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 24 января 2003 г. Регистрационный № 1209]
3. Каримов А.А., Джуманиязова С.М. Эволюция управленческого учёта: тенденции, вызовы и перспективы в мировом контексте. Каримов Акром Аббасович, Джуманиязова Сабина Михайловна. (2024). International journal of science and technology, 1(1), 89-92. <https://doi.org/10.1808/mxj76n59> .
4. М. А. Вахрушина, М. И. Сидорова, Л. И. Борисова Стратегический управленческий учёт. Полный курс МВА. Москва: Изд. Рид Групп, 2018.
5. Чая В.Т./ Этапы развития управленческого учёта/Все для бухгалтера - 2008 - №1 (217) – с. 31 -36.

6. Аверина О.И./ Управленческий учёт: Этапы становления, современное состояние и направления развития/ Международный бухгалтерский учёт – 2012 - №39 (237) – с. 2-12.
7. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Финансология - наука о финансах и финансовом менеджменте. - М.: ИП Глущенко В.В., 2020.- 116 с.
8. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / Е.Н. Домбровская - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 116 с.
9. Суглобов А.Е., Нитецкий В.В., Козенкова Т.А. Практикум по аудиту и финансовому менеджменту: Учебное пособие. -М.: КНОРУС, 2017. -336 с.
10. Финансовый менеджмент: учебное пособие, 2-е изд., перераб и доп./под общей ред. Н.А. Адамова. -М.: ЗАО ИД «Экономическая газета», 2019.